

КОРПОРАТИВ ДАРОМАДНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БОРАСИДАГИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Мухамеджанов М.
УТАХ SMT МЧЖ директори
ТДИУ мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792462>

КИРИШ

Ҳар қандай солиқ механизмнинг самарадорлиги авваламбор унинг иқтисодиётда ўз функциясини қай даражада бажара олиши билан белгиланади. Шу сабабдан айти бир солиқ сиёсати ва механизмни лойиҳалашда унинг мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги функцияси ҳисобга олиниши зарур.

Корпоратив даромадларни солиққа тортишга қаратилган солиқ механизмлари юқорида кўриб чиққанамиздек, иқтисодиётда фискал функцияни бажаришдан ташқари узоқ муддатда мақсадли йўналишларда инвестицияларни рағбатлантириш ҳамда қисқа муддатда иқтисодий барқарорликни таъминлаш салоҳиятига эга бўлиши лозим.

Корпоратив даромадларни солиққа тортиш механизми олдида қўйилган вазифаларни тўлақонли бажара олиши учун даставвал унинг сиёсати самарали (яхши) солиқ сиёсатининг тамойилларига мос келиши, шунингдек, оптимал элементларга эга бўлган механизмга эга бўлиши лозим.

Ушбу истикболда **самарали (яхши) солиқ сиёсатининг** тамойиллари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

Назарий адолат ва тенглик тамойили - солиқ юки солиқ тўловчининг тўлов қобилиятига мутаносиб бўлиши кераклигини таъкидлайди. Бу тўлов қобилияти (*ability-to-pay*) принципи деб номланади. С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензилар солиққа тортишнинг горизонтал ва вертикал адолатлилиги, солиқ тўлашдаги тенглик, тўловга қобилликнинг инобатга олиниши ва

тўланган солиққа яраша манфаат кўрилиши каби солиққа оид принципларни илгари сурганлар¹.

Фискал етарлилик тамойили - давлатнинг фискал ва солиқ сиёсати мутаносиблиги билан изоҳланади. Бошқа сўз билан айтганда, фискал етарлилик бюджет даромадлари давлат эҳтиёжларини қондириш ва ижтимоий товарларни тақдим этишга етарли бўлиши кераклигини талаб этади. Бироқ, солиқ йиғимлари бу миқдордан кўп бўлмаслиги ҳам керак, чунки бу аҳолига ортиқча солиқ юқини келтириб чиқаради. Идеал ҳолатда, агар солиқ даромадлари зарурий миқдордан юқори ёки паст бўлса, бу ушбу тамойилнинг бузилишига олиб келади.

Маъмурий мувофиқлик - солиқ қонунчилиги ва ундаги қоидалар солиқ тўловчига энг кам ноқулайлик туғдирган ҳолда самарали қўлланилишини англатади. Шунингдек, солиқ қонунчилиги бошқаришга қулай, адолатли ва самарали бўлиши керак. Бу ҳар бир солиқ солиқ органлари томонидан бир хилда ижро этилиши, тўлаш вақти, жойи ва усули бўйича қулай бўлиши, ортиқча мураккабликларни юзага келтириб тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги керак. Бу шуни англатадики, солиқ тизими солиқ тўловчиларга энг кам ноқулайлик туғдирган ҳолда самарали бошқариш ва ундиришга имкон бериши керак.

Солиқ механизмининг самарадорлиги борасида ҳам бир қатор қарашлар мавжуд бўлиб, қуйида уларни кўриб чиқамиз²:

Бетарафлик (нейтраллик) - солиқларнинг иқтисодий қарорларга таъсири минимал бўлиши керак. Агар солиқлар иқтисодий қарорларга таъсир қилишга қаратилган бўлса, хатти-ҳаракатни ўзгартиришда самарали бўлиши керак.

Соддалик (оддийлик) - Солиқлар унга амал қилиш учун оддий, бошқариш осон ва тушунарли бўлиши керак.

¹ Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 1997. – С. 380-381.

² И.М.Ниязметов. Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизимини барқарорлигини таъминлаш: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. - Тошкент, 2018.- 230-231-б.

Минимал бўшлиқ - солиқдан қочиш қийин бўлиши керак. Потенциал бўшлиқлар қисқартирилиши керак.

Солиқ сиёсати ва механизмнинг самарадорлиги ўз навбатида солиқ тизимининг самарали лойиҳаланганлигига ҳам боғлиқдир. Ушбу истиқболида самарали солиқ тизими ўзида қуйидагиларни мужассамлаштириши зарур.

Мослашувчанлик тамойили. Самарали солиқ тизими жамият эҳтиёжларини қондириш учун мослашувчан бўлиши керак. Ундириладиган солиқ миқдори йиллар давомида бир хил бўлмаслиги керак. Солиқ тизими ҳукуматга иқтисодий кенгайиш даврида ижтимоий имтиёзлар учун ажратмаларни камайтириш, иқтисодий қисқариш даврида аксинча, ўз лойиҳаларини молиялаштириш учун максимал маблағ тўплаш учун ундириладиган солиқ миқдорини ошириши имконини бериши керак.

Кенг қамровлилик тамойили. Яхши солиқ тизими кенг қамровли бўлиши керак. У илгари солиққа тортилмаган солиқ объектларини солиққа жалб қилиш қамровига эга болиши даркор. Бироқ, бу тамойил мамлакат иқтисодий-ижтимоий ҳолатини ҳисобга олиши керак, чунки баъзида бундай ҳаракатлар иқтисодиётнинг асосий тармоқларининг иқтисодий ривожланишига тўсқинлик қилиши мумкин³.

Иқтисод тамойил. Солиқнинг асосий мақсади ҳукумат ўз лойиҳаларини молиялаштириш етарли даражада маблағ йиғишдир. Шунинг учун солиқни ундириш бўйича маъмурий харажатлар ундириладиган солиқ миқдоридан ошмаслиги керак. Агар ошадиган бўлса, солиқ тизими ўзининг асосий мақсадидан четга чиққан бўлади.

Шаффофлик. Ҳукумат ўз солиқ сиёсатини амалга оширишда шаффоф бўлиши керак. Ҳукумат, шунингдек, мукамал солиқ текширувини ўтказиши ва ундан жамоатчиликка эътиборига эълон қилиш тизимига эга бўлиши керак.

³ Интернет манбаси: The Principles of a Good Tax System <https://www.affluentcpa.com/principles-good-tax-system>

Корпоратив даромад солиғи сиёсати, механизми ва маъмурчилиги ҳам юқорида санаб ўтилган тамойилларни ўзида акс эттириши унинг самарадорлигини оширади.

Ҳар қандай солиқ сиёсати каби корпоратив даромад солиғининг энг муҳим вазифаси мамлакат бюджет тизимига ижтимоий ва иқтисодий жихатдан зарур бўлган маблағлар даражасини таъминлашдир. Шу сабабли, ушбу солиқ тушумлари манбаининг барқарор ва узлуксиз оқими мамлакат бюджет тизимининг молиявий мустақиллигини таъминлашга бевосита таъсир қилади.

КДСи фискал функция билан бир вақтда иқтисодиёт ва тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш ва рағбатлантириш мақсадида ҳам қўлланилади. Ушбу истикболда, солиқнинг тартибга солиш салоҳияти солиқ юкини камайтиришга эмас, балки макроиқтисодий ўсиш ва тадбиркорлик субъектларининг узок муддатли ривожланишига қаратилган бўлиши кераклигини талаб этади. Бунинг учун КДСи механизмидаги инструментлар, жумладан амортизация сиёсати, инвестицион солиқ имтиёзлари, турли чегирмалар ва бошқалар юқори самарадорликни намоён қилиши керак.

Корпоратив даромадларни солиққа тортиш механизми орқали иқтисодиётни тартибга солишнинг иккита асосий сиёсати мавжуд⁴.

Биринчи йўналишда, бизнес субъектларига юқори ва табақалаштирилган ставкалар солиқ солинадиган базани сезиларли даражада камайтирадиган кўплаб имтиёзлар билан бирлаштирилади.

Иккинчи йўналишда, бизнес субъектларига ўрта ва паст солиқ ставкалари мақсадли имтиёзлардан чекланган ва ўрта даражада фойдаланиш билан бирлаштирилади⁵.

Илмий адабиётлар таҳлили корпоратив фойдани солиққа тортиш соҳасидаги иқтисодий мақсадлар тизимини иқтисодиётнинг устувор тармоқларини ривожлантиришни тартибга солиш, солиқ тўловчиларнинг

⁴ Clausing, K. (2005) "Corporate tax revenues in OECD countries," Reed College, USA.

⁵ Каженова, Дина Гибаратовна. Развитие регулирующего механизма налогообложения прибыли организаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук.

иқтисодий хатти-ҳаракатларига таъсир қилиш, шу билан бирга мамлакат бюджет тизимига корпоратив даромад солиғининг барқарор тушумларини таъминлаш имконини бериши зарурлигини кўрсатади (1-расмга қаранг).

1-расм. КДС сиёсатининг иқтисодий-ижтимоий функциялари⁶

Расмдан шуни кўриш мумкинки, корпоратив даромадларни солиққа тортишнинг ўзига хос хусусияти у юридик нуқтаи назардан, бу солиқ даромад олган шахс сифатида қараладиган корпорация даромадига солиқ ҳисобланади. Аммо иқтисодий нуқтаи назардан, бу солиқ ушбу корпорация капитал эгаларининг даромадларига солиқ бўлиб, шунинг учун у корхона ишлаб чиқариш фойдасини (натижасини) солиққа тортишга қаратилган.

Яна бир хусусияти шундаки, ушбу солиқ базаси мураккаб, жумладан, тадбиркорлик фаолиятидан олинadиган даромадлар жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи базасидан фарқ қилади. Бундай мураккабликнинг бир қатор сабаблари бор. Бизнес субъектларининг даромадлари ҳар хил турдаги даромадлардан иборат бўлиб, турли хил даромадлар учун ягона

⁶ Зудина Е. М. Налог на прибыль и его роль в формировании доходной базы бюджетов разных уровней. ема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, для кандидат экономических наук

қоидани қўллаш солиқ сиёсати, механизми ва маъмурчилиги нуқтаи назаридан самарасизликка олиб келади.

Корпоратив даромадларни солиққа тортиш сиёсатининг иқтисодийдаги функциялари таҳлил қилинганда улар давлатнинг жамият олидаги вазибаларидан келиб чиқиб лойиҳаланиши кераклиги таъкидланади. Корпоратив даромад солиғи учун учта функция ҳал қилувчи аҳамиятга эга: фискал, тартибга солиш ва назорат. ҚДСининг иқтисодийдаги тартибга солувчи таъсирини ўрганишда корхоналарни имтиёзлар ва чегирмалар тизими, шунингдек, турли ставкаларни қўллаш орқали рағбатлантириш вазибаларини ўз ичига олади.

ХУЛОСА

1. Адабиётлар таҳлили корпоратив даромадларни солиққа тортишнинг ҳар қандай тартибини лойиҳалашда солиққа тортишнинг фундаментал принциплари (адолат ва тенглик) талабларини бузмаган ҳолда бизнес субъектларининг йириклашишини рағбатлантириши зарурлигини кўрсатди. Шунингдек, фискал етарлилик жиҳатдан корпоратив даромадларни солиққа тортишнинг маржинал фойдасини ошириувчи самарали чегарани (микро, кичик ва ўрта бизнесни аниқлаш меъзони) тўғри белгилаш зарурлигини кўрсатади.

2. корпоратив даромадларни солиққа тортиш механизмидаги энг муҳим бўлган элементлардан бири солиқ базаси бўлиб, илмий ва амалий тадқиқотлар уни бизнес субъектлари фойдаси доирасида белгиланишини назарда тутди. Даромалар ўрнига фойданинг солиққа тортилиши бизнес субъектларининг турли иқтисодий шароитлардаги муваффақиятсизлигини (зарар) ҳисобга олиш имкониятини бериши таъкидланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 1997. – С. 380-381.

2. И.М.Ниязметов. Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизимини барқарорлигини таъминлаш: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. - Тошкент, 2018.- 230-231-б.

3. Clausing, K. (2005) "Corporate tax revenues in OECD countries," Reed College, USA.

4. Каженова, Дина Гибаратовна. Развитие регулирующего механизма налогообложения прибыли организаций тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук.

5. Зудина Е. М. Налог на прибыль и его роль в формировании доходной базы бюджетов разных уровней. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, для кандидат экономических наук.